

TA'LIM TELEVISION KO'RSATUVLARIGA MAVJUD TALAB MASALALARI VA TELEVIDENIENING TA'LIM SOHASIDAGI O'RNI VA IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005596>

Zaynitdinova Munira Fazliddinovna

*mustaqil izlanuvchi, katta o'qituvchi, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti.*

E-mail: akramovjavohir23gmail.com

tel: +998999875210

Taqrizchi: Ismailova Klimentina Fuzailovna

filologiya fanlari doktori, dotsent, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti.

Annotatsiya.

Ta'limiy ko'rsatuvlar tomoshabinlarga qanday foyda keltiradi, degan savol provardda turadi. Shu o'rinda bir qancha savollarga javob topish kerak. Ushbu teleko'rsatuvlar tomoshabinlarning xohishlarini qondirish uchun ular qanchalik muvaffaqiyatli? Ta'limiy-ma'rifiy teledasturlarning maqsadi efir vaqtini to'ldirishmi? Ta'lim television ko'rsatuvlariga mavjud talab masalalari o'rganilib chiqilganmi? Xo'sh, bunday vaziyatda ta'limiy ko'rsatuvlarga qo'yiladigan talablar va imkoniyatlar mutonosibmi? Televideniening ta'lim sohasidagi o'rni va imkoniyatlari: television ta'limda qadriyat tushunchasi muhimmi? Television ko'rsatuvlarning asosiy xususiyatlaridan biri ham aynan uning zamonaviy texnologik jihatlaridir. Ta'lim television ko'rsatuvlariga mavjud talab masalalari birlamchi planga chiqar ekan bir qancha savollar oldinga chiqadi. Agar biz haqiqatan ham yaxshi, sifatli, tarbiyaviy va potentsial samarali ta'lim beruvchi teledasturlarga ega bo'lishni istasak, tomosha qilish zaruratini tug'diradigan teledasturlarni yaratishimiz va uning ta'limdagi ahamiyatini oshirishimiz lozim bo'ladi. Maqolada shu kabi savollarga javob beriladi.

Kalit so'zlar.

ta'lim televideniesi, teleko'rsatuv, ta'limiy dastur, ta'lim qadriyati, tarbiya, fikrlash, potentsial samara, vizual, intellektual tafakkur.

ISSUES OF CURRENT DEMAND FOR EDUCATIONAL TELEVISION PROGRAMS AND THE ROLE AND OPPORTUNITIES OF TELEVISION IN THE FIELD OF EDUCATION

Zaynitdinova Munira Fazliddinovna

*independent researcher, senior teacher, Journalism and Mass Communications
University of Uzbekistan.*

Annotation.

The question of how educational programs benefit the audience is a common question. There are several questions to be answered here. How successful are these TV shows in satisfying their audience? Is the purpose of educational television programs to fill air time? Has the current demand for educational television programs been studied? So, in such a situation, are the requirements and opportunities for educational programs proportionate? The role and possibilities of television in the field of education: is the concept of value important in television education? One of the main features of television shows is its modern technological aspects. As the current demand for educational television shows comes to the fore, a number of questions come to the fore. If we really want to have good, quality, educational, and potentially effective educational television programs, we need to create television programs that make it necessary to watch and increase its educational value. The article answers such questions.

Keywords.

educational television, television show, educational program, educational value, education, thinking, potential effect, visual, intellectual thinking.

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СПРОСА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ И РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Зайнитдинова Мунира Фазлиддиновна

*независимый исследователь, старший преподаватель, Университет
журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.*

Аннотация.

Вопрос о том, какую пользу образовательные программы приносят аудитории, является общим вопросом. Здесь нужно ответить на несколько вопросов. Насколько успешно эти телешоу удовлетворяют свою аудиторию? Целью образовательных телевизионных программ является заполнение эфирного времени? Изучен ли текущий спрос на образовательные телепрограммы? Так соразмерны ли в такой ситуации требования и возможности образовательных программ? Роль и возможности телевидения в сфере образования: важна ли концепция ценности в телевизионном образовании? Одной из главных особенностей телешоу является его современная технологичность. По мере того, как на первый план выходит нынешний

спрос на образовательные телепередачи, на первый план выходит ряд вопросов. Если мы действительно хотим иметь хорошие, качественные, образовательные и потенциально эффективные образовательные телевизионные программы, нам необходимо создавать телевизионные программы, которые вызывают необходимость просмотра и повышают их образовательную ценность. Статья отвечает на такие вопросы.

Ключевые слова.

образовательное телевидение, телепередача, образовательная программа, образовательная ценность, образование, мышление, потенциальный эффект, образное, интеллектуальное мышление.

Kirish. Ta'lim televizion ko'rsatuvlariga mavjud talab masalalari birlamchi planga chiqar ekan bir qancha savollar oldinga chiqadi. Agar biz haqiqatan ham yaxshi, sifatli, tarbiyaviy va potentsial samarali ta'lim beruvchi teledasturlarga ega bo'lishni istasak, tomosha qilish zaruratini tug'diradigan teledasturlarni yaratishimiz va uning ta'limdagi ahamiyatini oshirishimiz lozim bo'ladi. "Ta'lim televideniesi ommaviy axborot vositalari va ta'lim olami o'rtasidagi ko'prikga o'xshaydi. Dasturni ishlab chiqarish, taqdimot qilish va undan foydalanish jamoaviy ish orqali yaratiladigan ko'prik bo'ladi", - deydi Genri Kassier⁷⁶. Umuman olganda Kassier fikriga ko'ra, ta'lim televideniesi va umumiy televidenieni farqli deydi. Garchi deyarli 60 yil avva ilgarti surgan bu g'oyalari ancha eskirgan bo'lsa-da, hozirda ham buni ajratish maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

Asosiy qism. Televidenie o'zining video, audio va harakat imkoniyatlariga ega bo'lib, hozirgi davrda axborotni ommaviy auditoriyaga uzatishning kuchli, zamonaviy usullariga ega vositasidir. Televideniedan ta'limni qo'llab-quvvatlash, diqqatni jamlash, yo'naltirish, bo'sh joylarni to'ldirish, ommaga yetkazish, ta'lim muammolarini kamaytirish nuqtai nazaridan foydalanish mumkin. Shunga ko'ra, talabalar, o'quvchilar va hokazolar maxsus ta'lim markazlarida emas, balki mutlaqo boshqa ta'lim vositalariga ega bo'lgan norasmiy muhitda ham ilm olishlari mumkin. Bu barcha uy xo'jaliklarida mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlarga ega televizor bo'ldi. "Ta'lim va o'qitishning barcha jabhalarida teleko'rsatuvlar keng tarqalgan vositadir", - deydi Alan Xenkok 1976-yildagi asarida⁷⁷. Televidenie ta'lim vositasi sifatida e'tirof etilgan bo'lsa, muammo nimada degan savol yuzaga kelishi tabiiy.

⁷⁶ Cassirer, H. R. (1960). Television Teaching Today, Published by The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Printed in France.

⁷⁷ Hancock, A. (1976). Producing For Education Mass Media, Unesco Press, Longman, London.

Men Anadolu universiteti professori Dr. Feridun Akyurekning bir qancha mulohazalariga to'xtalib o'tmoqchiman⁷⁸.

Avvalo, hozirgi o'quv televideniesidagi muammolar nimada ekanligini aniqlash kerak. Teledastur sifati mavzu bo'yicha mutaxassis (matn muallifi) va teledastur yaratuvchining roli hamda nuqtai nazarlariga bog'liq.

Mavzu bo'yicha mutaxassis televidenie uchun ssenariy yozayotganda birlamchi ilmiy jihatlarni qog'ozga tushiradi. "Darslik va televidenie ssenariysini yozish bir xil narsa emas", - deydi mutaxassis Dr. Feridun Akyurek. Bunda teledastur yaratuvchisi televideniening barcha imkoniyatlaridan foydalanishning asosiy omildir.

O'qituvchi ta'lim nuqtai nazaridan samarali taqdimot qilish va ko'proq ma'lumot berish maqsadida masalaga yondashadi. Telerejissyorlar esa vizual va dramatik tasvir vositalari bilan ishlashlari oqibatida media-tadqiqotchi Genri Kassirer aytganidek, tomoshabinlar chalg'ib qoladilar⁷⁹. Ayni paytda, ishlab chiqaruvchi o'qituvchilarning ta'lim yo'nalishlariga mos kelmasligi mumkin. Oddiy sababki, telekanallar tomoshabin reytingi jihatdan oldinda bo'lish va bu orqali reklamachilarni jalb qilishni istashadi. An'anaviy usullar tomoshabinlar oqimini istalgancha ko'paytirmasligi mumkin. Shu sababli ham ko'p effektlardan foydalanishlari va bu ta'liman ko'ra shoularga yaqinlashib qolishi mumkin. Shubhasiz, bu endi ta'limiy ko'rsatuv emas, balki shou ko'rsatuviga asoslanadi. Shou-ko'rsatuv va ta'limiy ko'rsatuvlarning farqi ularning birinchisida ta'lim berilmaydi, ikkinchisida ta'lim beriladi. Ammo ikkalasi ham ta'limiy kontentlar sirasiga kiradi. Telekanallarning obro' ortidan quvishi masofaviy ta'limdagi asosiy kamchiliklardan biri, deydi yana bir turk media-tadqiqotchisi Alishan Xizal.

"Radio va televideniedan foydalanish bo'yicha masofaviy ta'limdagi eng katta muammo bu ommaviy axborot vositalaridan obro' orttirishning noto'g'ri usullaridan foydalanishidir. Biz o'yinchoqlar bilan katta bo'lgan haqiqiy odamlarmiz va televizor bu o'yinchoqlardan biri", - deydi u⁸⁰.

Televidenie va uning tarbiyaviy kuchi yetarlicha baholanmagan. Ta'limiy teledasturlarning eng ahamiyatli jihati uning tarbiyaviy ahamiyatidir. Bunday vaziyatda ta'limiy teleko'rsatuvlarda ham tarbiyaviy va qadriyat tushunchalari kiritilishi lozim. Televideniening ta'lim sohasidagi o'rni uning ommaviyligi bilan

⁷⁸ Dr. Feridun Akyurek. A model proposal for educational television programs. MediaCat Yay., Istanbul, Turkey. 2005.

⁷⁹ Cassirer, H. R. (1960). Television Teaching Today, Published by The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Printed in France.

⁸⁰ Hizal, A. (1983). Uzaktan Öğretim Süreçleri ve Yazılı Gereçler-Eğitim Teknolojisi Açısından Yaklaşım-[An Approaches Educational technology in Distance Education Processes and Printed Materials], Ankara, A.Ü. Eğt.Bil. Fak. Yay., No:122, Ankara, Turkey.

o'lchanadi. Ta'limiy teleko'rsatuvlar passivlik odatlarini rag'batlantiradi, ijodkorlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi, degan nazariya bo'lsa-da, televideniening ta'limdagi o'рни va imkoniyatlarini inkor etib bo'lmaydi. Amerikalik olim Bronfenbrenner fikriga ko'ra, televizor orqali ta'lim dasturlarini faol ravishda targ'ib qiluvchi vosita sifatida foydalanish mumkin, ammo bu madaniy transformasiya qilinishiga olib kelishi mumkin⁸¹. Agar yuqoridagi mulohazalarga tayanadigan bo'lsak, teledasturlar va tarbiyaviy jihatlar bir-briga qarama-qarshi kelmasligi lozim. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1990-yilda qabul qilingan bolalar televideniesi to'g'risidagi qonunni tahlil qilgan olimlar Sandra Kalvert va Jennifer Kotlarning "Bolalar televideniesidan saboqlar: Bolalar televideniesi to'g'risidagi qonunning bolalar ta'limiga ta'siri" kitobida shu masalaga bafurja to'xtalib o'tadi. "Maktabgacha yoshdagi bolalar televizor kam ko'radiganlariga qaraganda ijtimoiy xulq-atvorga nisbatan sezilarli bilimga ega bo'lishlarini" qayd etadilar⁸². Professor Bronfenbrenner⁸³ so'zlari bilan aytganda, television ko'rsatuvlar "madaniy vositachilar" ga aylanadi. Shuning uchun biz television ko'rsatuvlar asosan tasvirning xususiyatlariga asoslangan yangi nutq va muloqot uslubini qo'llab-quvvatlaydi, deb aytishimiz mumkin. Albatta, televideniening ustunligi sifatida tasvirlarni ko'rsatamiz, ammo tasvir asoslangan uslub rasmlar orqali qo'llanilib keladi. Biroq, televidenie bilan assosiativ, asosiy va reflektiv bo'lmagan fikrlash mantiqiy fikrlashdan ustun turadi.

Kitob yoki hatto komiksni o'qish uchun zarur bo'lgan intellektual kuch televizor ko'rish uchun talab qilinadiganidan intellektual kuchdan ancha yuqori. Bolalar television matnlarni mexanik ravishda o'z tafakkurlariga olmasalar ham, shuni unutmasligimiz kerakki, yetkazilayotgan bilimlarning aksariyati ijtimoiylashuv potentsiali vasvasaga asoslangan hissiyotlardan foydalanishga intiladi. O'z-o'zidan televidenie ta'lim vositasi sifatida yaxshi ham, yomon ham emas va uning ta'siri qanday foydalanishga bog'liq bo'ladi. Television ta'limning afzalliklaridan biri ta'limda vatanparvarlik g'oyalarni osonlik bilan ilgari surishi mumkin bo'ladi. Yana AQSh tajribasidan bir misol keltirmoqchiman. Ispan olimlari Medrano Samaniego va Kortés Paskualning "Televidenie orqali qadriyatlarini o'rgatish va o'rganish" maqolasida AQShda o'tkazilgan bir tajriba haqida to'xtalib

⁸¹ Bronfenbrenner, Urie. 1986. Ecology of the Family as a Context for Human Development. *Research Perspectives* 22((6): 723–742.

⁸² Calvert, Sandra L., and Jennifer A. Kotler. 2003. Lessons from Children's Television: The Impact of the Children's Television Act on Children's Learning. *Applied Developmental Psychology* 24: 275–335.

⁸³ Bronfenbrenner, Urie. 1986. Ecology of the Family as a Context for Human Development. *Research Perspectives* 22((6): 723–742.

o'tadi⁸⁴. "Amerika Qo'shma Shtatlarida 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalari bo'lgan 527 ta ota-onani qamrab olgan Afrika, Lotin Amerikasi va Kavkaz immigrantlariga qaratilgan tadqiqot loyihasida oilaviy odatlar to'g'ridan-to'g'ri maktab faoliyati bilan bog'liq. O'quv yutuqlari pastligi va haftada televizorga ajratilgan ko'proq soatlar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligiga qaramay, bu aloqalar ota-onalarning bolalari bilan birgalikda ba'zi bir maxsus dasturlarni tomosha qilish yoki ko'rmasliklariga, ularning tushunish va talqin qilishlariga aralashishlariga qarab farq qiladi", deydi u. Televideniye o'rganish manbai sifatida targ'ib qilar ekanmiz, uchta turli o'lchovni hisobga olishimiz lozim:

- (a) mazmuni;
- (b) vositasi;
- (c) ishlatiladigan til.

Ushbu sohadagi turli tadqiqotlar televizion teleko'rsatuvlarni ta'limiy-tarbiyaviy hayotimizdagi o'rnini qayta hisoblashishga majbur bo'la boshlaymiz. Bu uchun bir qancha tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz. Bir narsani unutmasligimiz kerakki, agar ta'limda televizorning rolini oshiradigan bo'lsak, bir qancha tub o'zgarishlarni amalga oshirishimizga to'g'ri keladi. Yosh avlod ongida salbiy o'zgarishlarga olib kelmaslik ularning jamiyatdagi ahamiyatini oshiradi. Umumiy depreziya kelib chiqmasligi biz uchun juda muhimligini ta'kidlagan holda aytishimiz mumkinki, o'zbek jamiyatida televideniye kutilganidan ko'proq ahamiyatlidir. Televizion ta'limiy ko'rsatuvlar barcha joyda birday ishlaydimi yoki tayyorlanayotgan ishlar sifati qay darajada samarali degan savol tug'iladi. Bir narsani unutmasligimiz kerakki, jahon tajribasidan to'laqonli foydalanib ham bo'lmaydi.

Muxtasar qilib aytganda, ta'limiy televizion teledasturlarni ommalashtirishdan avval u orqali uzatiladigan qadriyatlarni qayta kontekstualashtirishimiz lozim. Agar biz dasturlarning xususiyatlarini va ularning mazmunini ta'lim nuqtai nazaridan tahlil qilsak, ba'zi audiovizual teleko'rsatuvlar bolalar tafakkurini shakllantirishga yordam berishini, boshqalari esa bu jarayonga xalaqit berishini ko'ramiz. Narrativistik audiovizual matnlar maktab faoliyati uchun zarur bo'lgan vertikal fikr strukturasi yaratadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, fikrlar qat'iy tartibga solinadi va shu bilan xulosa chiqarish imkonini beradi.

Xulosa

⁸⁴ *Concepción Medrano Samaniego and Alejandra Cortés Pascual. The teaching and learning of values through television. Review of Education (2007) 53:5–21 Springer 2007. 10.1007/s11159–006–9028–6.*

Televizion teledasturlarning hikoya tili ham bunday vaziyatda muhim bo'ladi. Televizion teledasturlarning hikoyalari qadriyatlar va o'ziga xos identifikasiyalash elementlarini ta'minlaydi. Biroq, ba'zi matnlarni hikoya qilishdan ko'ra, tabiatan denarrativ yoki hikoya qilib bo'lmaydigan turlaridir. Bunda ko'proq hissiy konteksdan foydalanadilar. Shu ma'noda, professor Dragon Boll klassik ertaklarning chiziqli tuzilishiga amal qilmaslikni va mazmunidan qat'iy nazar, keskinlikni yaratish uchun rasmiy manba sifatida vizual va ovozli klinkerlardan foydalanishni targ'ib qilgan, deydi ispan olimlari Medrano Samaniego va Kortés Paskual⁸⁵.

Ta'limiy television teledasturlarning yuqoridagi ahamiyatini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, televizion ta'limiy dasturlarni konsepsialashuvida info-maydonni nazorat qilish lozim bo'ladi. Ta'limiy dasturlarda ham noaxloqiy tasvirlar bo'lishi yoki o'z g'oya va manfaatlari yo'lida foydalanishiga asoslangan ko'rsatuvlar tayyorlamasliklari uchun, avvalo umumiy ta'limga ma'sul bo'lgan hukumat jarayonni o'z qo'liga olishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bronfenbrenner, Urie. Ecology of the Family as a Context for Human Development. *Research Perspectives* 22((6), 1986. – p. 723–742.
2. Brahm Prakash Dahiya, Balkar Singx. The evolution of technology in the teaching and learning process, 2019.
3. Dr. Feridun Akyurek. A model proposal for educational television programs. MediaCat Yay., Istanbul, Turkey. 2005.
4. Cassirer H. R. (1960). Television Teaching Today, Published by The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Printed in France.
5. Calvert, Sandra L., and Jennifer A. Kotler. 2003. Lessons from Children's Television: The Impact of the Children's Television Act on Children is learning. *Applied Developmental Psychology* 24: 275–335.
6. *Concepción* Medrano Samaniego and Alejandra Cortés Pascual. The teaching and learning of values through television. *Review of Education* (2007) 53:5–21 Springer 2007. 10.1007/s11159-006-9028-6.
7. Pagani, M., Multimedia and Interactive Digital TV: Managing the Opportunities Created by Digital Convergence, 1st ed. Hershey: IRM Press, 2003. – p. 54–62.

⁸⁵ *Concepción* Medrano Samaniego and Alejandra Cortés Pascual. The teaching and learning of values through television. *Review of Education* (2007) 53:5–21 Springer 2007. 10.1007/s11159-006-9028-6.

8. Hancock, A. (1976), Producing For Education Mass Media, Unesco Press, Longman, London.

9. Hızal, A. Uzaktan Öğretim Süreçleri ve Yazılı Gereçler-Eğitim Teknolojisi Açısından Yaklaşım-[An Approaches Educational technology in Distance Education Processes and Printed Materials], Ankara, A.Ü. Eğt. Bil. Fak. Yay., No:122, Ankara, Turkey, 1983.